

DISKURSIV MAYDONDA HAZIL MATNLARINING LINGVOKULTUROLOGIK VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Rustamov Ilxom Tursunovich

Toshkent davlat transport universiteti, prof.

UDK-8-1751 R-95

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20363179>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada diskurs tushunchasining zamonaviy tilshunoslikdagi talqini, hazil diskursining kommunikativ-pragmatik tabiati hamda o‘zbek va ingliz latifalarining lingvokulturologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Unda diskurs matndan farqli ravishda ekstralingvistik omillar, kommunikativ vaziyat, ishtirokchilar munosabati, madaniy tajriba va kognitiv bilimlar bilan bog‘liq murakkab hodisa sifatida izohlanadi. Hazil diskursi esa kulgi, kinoya, irodiya, so‘z o‘yini, paradoks va ijtimoiy baholash orqali voqelikni qayta talqin qiluvchi kommunikativ faoliyat shakli sifatida o‘rganiladi. O‘zbek latifalarida xalqona donishmandlik, maqol, og‘zaki nutq, milliy urf-odat va ijtimoiy munosabatlar muhim o‘rin tutsa, ingliz latifalarida so‘z o‘yini, understatement, irodiya, dialogiklik va kontekstual implikatura asosiy kulgi mexanizmlari sifatida namoyon bo‘ladi.*

***Kalit so‘zlar:** diskurs, hazil diskursi, latifa, anekdot, pragmatika, lingvokulturologiya, so‘z o‘yini, irodiya, implikatura, o‘zbek hazili, ingliz hazili, kommunikativ kontekst.*

Kirish: Zamonaviy tilshunoslikda diskurs tushunchasi nutqiy faoliyat, kommunikativ vaziyat, madaniy kontekst va ijtimoiy munosabatlar bilan uzviy bog‘liq murakkab hodisa sifatida talqin qilinadi. Diskurs faqat matnning formal tuzilishi emas, balki matnning real kommunikativ jarayonda qo‘llanishi, anglanishi va baholanishi bilan bog‘liq bo‘lgan ko‘p qatlamli tizimdir. Shu ma‘noda diskurs matndan kengroq tushuncha bo‘lib, unda muallif, adresat, vaziyat, madaniy bilim, ijtimoiy tajriba va pragmatik maqsad birgalikda ishtirok etadi.

Diskurs tahlilining dastlabki nazariy asoslari XX asr o‘rtalarida shakllangan bo‘lib, Z.Harris “discourse analysis” atamasini ilmiy muomalaga kiritgan va gapdan yuqori birliklarni tahlil qilish zarurligini asoslagan (9: 1–3). Keyinchalik matn va diskurs farqi M.A.K.Halliday va R.Hasan tomonidan matnning bog‘liqligi, kontekst bilan munosabati hamda kommunikativ vazifasi nuqtayi nazaridan izohlangan (8: 23–26). T.A. van Dijk esa diskursni matn, kognitsiya va jamiyat o‘rtasidagi munosabatlar tizimi sifatida talqin qiladi (20: 114–118).

Adabiyotlar tahlili: Diskurs tushunchasi tilshunoslikda turlicha talqin qilinadi. Ferdinand de Sossyur tilshunoslikning asosiy obyekti sifatida til tizimini ajratib ko‘rsatib, nutqiy faoliyatni individual hodisa sifatida talqin qilgan (17: 30–33). N.Chomsky esa lingvistik kompetensiya va performansni farqlab, grammatik bilimni tildan real foydalanish jarayonidan ajratgan holda o‘rgangan (3: 4–6). Biroq keyingi tilshunoslikda tilni faqat tizim sifatida emas, balki real kommunikativ jarayonda, ya‘ni diskurs doirasida o‘rganish zarurligi kuchaydi.

M.Foucault diskursni faqat nutqiy birlik emas, balki ijtimoiy institutlar, hokimiyat munosabatlari va ideologik tizimlar bilan bog‘liq bilim shakli sifatida talqin qiladi (6: 49–52). Uning nazariyasida “tibbiy diskurs”, “siyosiy diskurs”, “ilmiy diskurs” kabi tushunchalar tilning muayyan ijtimoiy sohalaridagi hokimiyat va bilim bilan bog‘liq faoliyatini ifodalaydi.

Rus tilshunosligida L.V.Shcherba “murakkab sintaktik butun” tushunchasi orqali gapdan yuqori nutqiy birliklarni tavsiflagan va ularning ichki bog‘liqligini ko‘rsatgan (18: 97). Bu yondashuv keyinchalik matn lingvistikasi va diskurs tahliliga nazariy zamin yaratdi.

Hazil nazariyasi doirasida V.Raskin tomonidan ishlab chiqilgan semantik skript nazariyasi alohida ahamiyatga ega. Unga ko‘ra, hazil ikki qarama-qarshi skript yoki semantik ssenariyning to‘qnashuvi natijasida yuzaga keladi (15: 99–104). S.Attardo esa hazilning umumiy verbal nazariyasini rivojlantirib, latifa matnida kulgi hosil qilishda skript qarama-qarshiligi, mantiqiy mexanizm, vaziyat, nishon, narrativ strategiya va til omillari ishtirok etishini ko‘rsatadi (1: 222–226).

Pragmatik yondashuvda hazil kontekst, implikatura va kommunikativ niyat bilan bog‘liq holda izohlanadi. H.P.Grice tomonidan ilgari surilgan implikatura nazariyasi hazil matnlarida bevosita aytilmagan ma‘noni tushunishda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi (7: 45–50). Ayniqsa, ingliz hazilida irodiya, kinoya, understatement va so‘z o‘yinlarini anglash uchun adresat kontekstual bilimga ega bo‘lishi zarur.

Muhokama: Diskursning asosiy belgisi uning dinamikligidir. Matn nisbatan tayyor va formal birlik bo‘lsa, diskurs matnning real kommunikativ vaziyatda aktuallashtirilgan shaklidir. Shu sababli diskurs tahlilida faqat gaplar ketma-ketligi emas, balki so‘zlovchi va tinglovchi munosabati, ijtimoiy vaziyat, madaniy fon, kommunikativ maqsad va qabul qiluvchining bilim darajasi ham hisobga olinadi (20: 121–124).

Hazil diskursi ana shu umumiy diskursiv tizimning alohida ko‘rinishi bo‘lib, unda voqelik kulgi, kinoya va paradoks orqali qayta talqin qilinadi. Hazil nutqida kommunikantlar odatdagi jiddiy muloqot me‘yoridan vaqtincha chekinadi. Bunda kulgi oddiy ko‘ngilochar vosita emas, balki ijtimoiy baholash, tanqid, masofa yaratish yoki masofani qisqartirish vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Hazilning muhim vazifalaridan biri ijtimoiy yaqinlikni kuchaytirishdir. Kulgi orqali “biz” va “ular” chegarasi belgilanadi, guruh ichidagi birdamlik mustahkamlanadi. Shu jihatdan milliy hazil muayyan xalq vakillari tomonidan umumiy tushuniladigan madaniy kodlarga asoslanadi. Masalan, o‘zbek latifalarida Afandi obrazi xalq donishmandligi, topqirlik va hayotiy tajriba ramzi sifatida qabul qilinsa, ingliz hazilida lord, professor, advokat yoki shifokor obrazlari ijtimoiy stereotiplarni hajv qilish vositasi sifatida ishlatiladi (10: 244–247).

Latifa janri diskursiv jihatdan qisqa, yakunida kutilmagan burilish mavjud bo‘lgan, odatda kulgi uyg‘otishga qaratilgan hikoyaviy yoki dialogik matn hisoblanadi. V.I.Karasik latifani kundalik muloqotga mansub, vaziyat bilan bog‘liq, o‘zining janriy belgilariga ega bo‘lgan izchil hikoya shakli sifatida talqin qiladi (10: 145–148). Latifada real kommunikativ vaziyat bilan xayoliy voqelik o‘zaro tutashadi. Tinglovchi bir vaqtning o‘zida hozirgi nutqiy vaziyatni ham, latifada tasvirlangan badiiy stsenariyni ham anglaydi.

O‘zbek latifalarida hazil ko‘pincha xalq og‘zaki ijodi, maqollar, hayotiy hikmatlar, oilaviy munosabatlar, mehmondo‘stlik, kattalarga hurmat va ijtimoiy tajribaga tayanadi. Ularning semantik markazida ko‘pincha axloqiy xulosa yotadi. Latifa qahramoni kulgivi vaziyatga tushadi, biroq topqir javob yoki xalqona donishmandlik orqali vaziyatdan chiqib ketadi. Bu xususiyat o‘zbek hazilining didaktik xarakterini ko‘rsatadi.

Ingliz latifalarida esa kulgi ko‘pincha so‘z o‘yini, ikki ma‘nolilik, fonetik o‘xshashlik, irodiya yoki absurd mantiq orqali yuzaga keladi. Masalan, ingliz tilidagi “Which is the longest word in English? — Smiles, because there is a mile between the first and last letters” kabi hazil so‘z tarkibidagi fonetik-semantik o‘yinga asoslanadi. Bu turdagi hazilni tushunish uchun adresat “smiles” va “mile” o‘rtasidagi tovush va ma‘no munosabatini anglay olishi kerak.

Ingliz hazilida pun, double entendre, understatement kabi vositalar juda faol ishlatiladi. Attardo bunday holatlarda kulgi til birliklarining ikki xil talqin qilinishi orqali hosil bo'lishini ta'kidlaydi (1: 134–137). Masalan, "Will Knot" kabi ism hazilda "will not" shaklida qayta anglanib, personaj nomining o'zi kulgi manbaiga aylanadi. Bunday hazil tarjimada katta qiyinchilik tug'diradi, chunki fonetik va semantik o'yin boshqa tilda aynan takrorlanmasligi mumkin.

Hazil matnlarining grammatik tuzilishida ham o'ziga xoslik mavjud. Ingliz latifalarida dialogik shakl, savol-javob konstruksiyalari, qisqa replika va kutilmagan yakun keng qo'llanadi. Bunday struktura tinglovchini taxmin qilishga undaydi va yakunda mantiqiy kutilmani buzish orqali kulgi hosil qiladi. Raskinning nazariyasiga ko'ra, aynan kutilgan skriptning boshqa skript bilan almashishi hazil effektini yuzaga keltiradi (15: 107–109).

O'zbek hazilida esa ko'proq hikoyaviylik, vaziyatni bosqichma-bosqich bayon qilish va yakunda xalqona xulosa berish kuchliroq seziladi. O'zbek latifalari ko'pincha "bir kuni", "Afandi", "mulla", "boy", "dehqon" kabi an'anaviy boshlanish va personajlar orqali quriladi. Ingliz latifalarida esa "A man walks into a bar", "Doctor, doctor", "Teacher asks" kabi formulalar janriy signal vazifasini bajaradi.

Hazil diskursining lingvokulturologik jihati shundaki, kulgi har doim madaniy bilimga tayanadi. Bir madaniyat vakili uchun kulgili bo'lgan holat boshqa madaniyat vakili uchun tushunarsiz bo'lishi mumkin. Masalan, o'zbek latifalarida mehmondo'stlik, qarindoshlik, ota-ona hurmati, mahalla munosabatlari kabi tushunchalar hazilning asosiy fonini tashkil qilsa, ingliz hazilida aristokratik madaniyat, byurokratiya, individualizm, akademik muhit va ijtimoiy sinflar bilan bog'liq stereotiplar faol ishlatiladi.

Hazilning ijtimoiy vazifasi ham muhimdir. U jamiyatdagi rasmiy munosabatlarni yumshatadi, mavjud tartibni bilvosita tanqid qiladi va insonlar o'rtasidagi psixologik masofani kamaytiradi. Bakhtinning karnaval madaniyati haqidagi qarashlarida kulgi ijtimoiy iyerarxiyalarni vaqtincha buzuvchi, rasmiy jiddiylikni parchalovchi madaniy hodisa sifatida talqin qilinadi (2: 11–15). Shu jihatdan hazil diskursi jamiyatdagi tanqidiy fikrning yumshoq, lekin samarali shakli hisoblanadi.

O'zbek va ingliz hazilini qiyosiy o'rganish ularning umumiy va farqli jihatlarini aniqlash imkonini beradi. Umumiy jihat shundaki, har ikki madaniyatda hazil insoniy kamchiliklar, ijtimoiy ziddiyatlar, stereotiplar va kundalik hayotdagi nomuvofiqliklarni kulgi orqali ifodalaydi. Farqli jihat esa kulgi hosil qilish mexanizmidadir: o'zbek hazilida xalqona hikmat va vaziyat ustun bo'lsa, ingliz hazilida til o'yini, irodiya va kontekstual implikatura kuchliroq namoyon bo'ladi.

Tarjimashunoslik nuqtayi nazaridan hazil matnlarini boshqa tilga o'girish murakkab jarayondir. Chunki hazil faqat leksik ma'noga emas, balki madaniy kontekst, fonetik o'xshashlik, assotsiatsiya va pragmatik maqsadga ham tayanadi. Ingliz tilidagi pun yoki double entendre o'zbek tilida aynan takrorlanmasligi mumkin. Xuddi shuningdek, o'zbek latifalaridagi Afandi, mulla, mahalla, oqsoqol kabi madaniy belgilar ingliz o'quvchisi uchun qo'shimcha izohsiz to'liq anglashilmasligi mumkin.

Lingvodidaktik jihatdan esa hazil matnlari til o'rganishda juda samarali vositadir. Ular o'quvchilarda pragmatik kompetensiya, madaniyatlararo sezgirlik, kontekstual tafakkur va og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantiradi. Hazil orqali o'quvchi faqat so'z ma'nosini emas, balki yashirin ma'no, kinoya, irodiya va kommunikativ niyatni ham tushunishga o'rganadi.

Xulosa: Diskurs zamonaviy tilshunoslikda matn, kontekst, kommunikativ vaziyat, ijtimoiy munosabat va kognitiv bilimlar birligida shakllanuvchi murakkab hodisa sifatida talqin

qilinadi. Hazil diskursi esa ana shu tizimning o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, unda kulgi orqali voqelik qayta baholanadi, ijtimoiy stereotiplar tanqid qilinadi va kommunikantlar o'rtasida madaniy yaqinlik hosil qilinadi.

O'zbek hazilida xalqona donishmandlik, maqol, og'zaki nutq, oilaviy munosabatlar, mahalla va an'anaviy qadriyatlar asosiy semantik tayanch bo'lib xizmat qiladi. Ingliz hazilida esa so'z o'yini, irodiya, understatement, absurd vaziyat va dialogiklik kulgi hosil qilishning asosiy vositalaridir.

Hazil universal kommunikativ hodisa bo'lsa-da, uning ifodalanish shakllari milliy madaniyat, tarixiy tajriba va tilning ichki imkoniyatlari bilan belgilanadi. Shu sababli hazil matnlarini o'rganish nafaqat tilshunoslik, balki tarjimashunoslik, lingvodidaktika, madaniyatlararo kommunikatsiya va pragmatika uchun ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Attardo S. *Linguistic Theories of Humor*. — Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1994. — 426 p.
2. Bakhtin M.M. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa*. — Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1990. — 543 s.
3. Chomsky N. *Aspects of the Theory of Syntax*. — Cambridge, MA: MIT Press, 1965. — 251 p.
4. Davies C. *Ethnic Humor Around the World: A Comparative Analysis*. — Bloomington: Indiana University Press, 1990. — 404 p.
5. Dynel M. *Humorous Garden-Paths: A Pragmatic-Cognitive Study*. — Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2009. — 315 p.
6. Foucault M. *The Archaeology of Knowledge*. — London: Routledge, 2002. — 239 p.
7. Grice H.P. *Studies in the Way of Words*. — Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. — 406 p.
8. Halliday M.A.K., Hasan R. *Cohesion in English*. — London: Longman, 1976. — 374 p.
9. Harris Z.S. *Discourse Analysis // Language*. — 1952. — Vol. 28, № 1. — P. 1–30.
10. Karasik V.I. *Yazykovoy krug: lichnost, kontsepty, diskurs*. — Volgograd: Peremena, 2002. — 477 s.
11. Kulinich M.A. *Lingvokulturnye osobennosti angliyskogo yumora*. — Samara: Samarskiy universitet, 1999. — 196 s.
12. Lakoff G., Johnson M. *Metaphors We Live By*. — Chicago: University of Chicago Press, 1980. — 276 p.
13. Leontovich O.A. *Rossiya i SShA: vvedenie v mezhkulturnuyu kommunikatsiyu*. — Volgograd: Peremena, 2003. — 399 s.
14. Likhachev D.S. *Kontseptosfera russkogo yazyka // Izvestiya RAN. Seriya literatury i yazyka*. — 1993. — T. 52, № 1. — S. 3–9.
15. Raskin V. *Semantic Mechanisms of Humor*. — Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1985. — 284 p.
16. Ross A. *The Language of Humour*. — London; New York: Routledge, 1998. — 212 p.
17. Saussure F. de. *Course in General Linguistics*. — New York: Philosophical Library, 1959. — 240 p.
18. Shcherba L.V. *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost*. — Leningrad: Nauka, 1974. — 428 s.

19. Veatch T.C. A Theory of Humor // Humor: International Journal of Humor Research. — 1998. — Vol. 11, № 2. — P. 161–215.
20. van Dijk T.A. Discourse and Context: A Sociocognitive Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — 267 p.
21. Zelvis V.I. Pole brani: skvernoslovie kak sotsialnaya problema. — Moskva: Ladomir, 2001. — 352 s.